

**СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ КАК ПРЕДМЕТ
ОТОБРАЖЕНИЯ И АНАЛИЗА В ЖУРНАЛИСТСКОМ ТЕКСТЕ**

**A SOCIALLY SIGNIFICANT EVENT AS A SUBJECT
OF REPRESENTATION AND ANALYSIS IN A JOURNALISTIC TEXT**

ЧЕРЕДНИЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Тихоокеанский государственный университет.

ЧЕРЕПАНОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА,

студентка,

Тихоокеанский государственный университет.

CHEREDNICHENKO LYUDMILA VIKTOROVNA,

candidate of philology PhD, associate professor,

Pacific State University.

CHEREPANOVA ANASTASIA DMITRIEVNA,

student,

Pacific State University.

Статья посвящена актуальной проблеме конструирования медиасобытия, медиареальности. Авторы рассматривают социально значимое событие как предмет отображения и анализа в журналистском тексте в контексте специфики журналистского познания, реализации функций журналистики и особенностей конструирования медиареальности, выделяют и обобщают критерии отбора социально значимого события для репрезентации в СМИ. В работе раскрываются основные характеристики события в журналистском тексте, представлены различные подходы к определению социально значимого события. В результате подчеркивается важность сознательности творческого процесса в журналистике и ответственности журналиста в условиях опосредованного восприятия действительности аудиторией и конструирования медиареальности в СМИ.

The article is devoted to the actual problem of constructing a media event, media reality. The authors consider a socially significant event as a subject of display and analysis in a journalistic text in the context of the specifics of journalistic cognition, the implementation of the functions of journalism and the features of the construction of media reality, identify and summarize the criteria for selecting a socially significant event for representation in the media. The paper reveals the main characteristics of an event in a journalistic text, presents various approaches to the definition of a socially significant event. As a result, the importance of the consciousness of the creative process in journalism and the responsibility of the journalist in the conditions of mediated perception of reality by the audience and the construction of media reality in the media is emphasized.

Ключевые слова: *событие, медиасобытие, медиареальность, конструирование медиареальности, социально значимое событие, познание в журналистике.*

Key words: *event, media event, media reality, construction of media reality, socially significant event, knowledge in journalism.*

Журналистика – одна из форм общественного познания, ее появление и развитие основано на социальной потребности в актуальной информации о разных сферах общественной жизни. Журналистское познание использует широкий спектр эмпирических, научных и художественных методов и имеет целостный, комплексный характер. В то же время журналистика является видом духовного творчества, ее познавательно-творческий ресурс направлен не только на отражение, воспроизведение, но и на конструирование социальной действительности, и воздействие на нее.

Понимание и интерпретация действительности в журналистике происходит на разных уровнях: событийном, аналитическом и художественно-публицистическом, в единстве гносеологического и ценностного начал. Медиареальность является результатом этого процесса, процесса познания, осмысления социальной действительности, выявления социального смысла предметов отображения, установления их связей с другими, выстраивания иерархий. Ракурс отображения реальности и аспекты предъявления информации о ней определяется аксиологическими основами журналистского познания и связано с типом издания, особенностями его информационной политики. М.Н. Ким, характеризуя особенности журналистского познания действительности, пишет, что «в профессиональной деятельности журналиста «важно не только познать, но и истолковать изучаемое явление с позиций интересов или ценностей определенного субъекта – личности, социальной группы, сословия и т. д., не только отобразить кусочек жизни, но и дать по возможности его образное видение» [5, с. 73].

Современная эпоха характеризуется медиациентризмом, возрастающим влиянием СМИ на социальные, политические, экономические и культурные процессы. Масс-медиа способны выявлять общественный смысл реальных событий, процессов, ситуаций и определять социальные, политические, культурные черты общества, в котором они функционируют. Используя природную реальность и накопленный арсенал культуры, интерпретируя их с помощью дискурсивных стратегий они создают мир, отличный от реального, конструируют новую реальность – медийную. И предлагают ее как единственно возможную массовому адресату.

Социальная информация конструируется путем интерпретации событий и явлений, затрагивающих интересы общества, разными участниками коммуникативной деятельности, формируя таким образом мир множества реальностей. И СМИ в этом процессе являются главным инструментом. Сконструированная медиареальность, результат журналистского познания действительности, является для аудитории ориентиром, создает возможность своевременной реакции на события, процессы ситуации, возникающие в обществе. От полноты и объективности репрезентуемой действительности зависит характер отклика аудитории, конструктивность или деструктивность общественного мнения, реализация функций журналистики, ее социальной миссии. Социальная миссия журналистики заключается «в создании платформы для общественных дискуссий, публичного пространства, где могли бы осуществляться общественные и общественно-значимые контакты». Журналистика должна «выступать общественным модератором, обеспечивающим конструктивность диалога в процессе самоорганизации социальной системы». Также значимым аспектом социальной функции является трансляция интересов, круга проблем аудитории. Журналистика «становится инструментом преодоления социальной аномии и назревающего духовного кризиса в обществе» [1, с.76]. Журналист в процессе познания нацелен на нахождение социально значимой информации. Предметом отображения в журналистике могут быть отдельное событие, процесс, содержащий в себе ряд событий, ситуация, включающая как различные события, так и объединяющие их процессы во всем многообразии их взаимодействий. Но событие является ключевой категорией журналистского текста.

Событие в журналистском тексте рассматривается в разных аспектах: языковом, психологическом, культурологическом, философском (аксиологическом) и других. Например, Демьянков В.З. отмечает, что наиболее распространенным является онтологический подход.

Согласно этому подходу, событие существует самостоятельно, само по себе, однако описывается, характеризуется с помощью высказываний, создающих его своеобразный портрет. Сторонники другого, интерпретативного подхода, утверждают, что событие не может существовать отдельно от мышления и речи. Событие создается предложением или текстом, а точнее – их интерпретацией [2, с. 59].

В силу междисциплинарности исследования данной категории современными исследователями не выработано единого общепринятого определения понятия «событие».

В.З. Демьянков, как сторонник концепции, связывающей воедино онтологический и интерпретативный подходы к трактовке события, выделяет три значения этого понятия.

1. События – идеи, о которых говорят как о реальных, так как и о вымышленных. События-идеи (например, версии причины катастрофы) могут сосуществовать в пространстве и времени, пересекаться, накладываться друг на друга, подтверждать друг друга, противоречить или полностью опровергать.

2. Референтные события – собственно события; прообразы событий-идей, дающих их интерпретацию. Когда описывают два события, произошедших в одно и то же время в одном и том же месте, имеются в виду два разных события-идеи, однако лишь одно референтное событие описывается с разных точек зрения.

3. Текстовые события – логически или хронологически упорядоченные описания (или описания без видимого порядка), передающие различные интерпретации референтных событий и событий-идей [2, с. 59-60].

Е.А. Исакова определяет «событие» как гетерогенную сущность, «онтологическая и лингвистическая модели которой включают ряд элементов», как сценарий, т.е. как когнитивную структуру, «в которой выделяются определенные компоненты и отношения между ними». В качестве обязательных компонентов события автор называет «изменение положения дел», явление, действие, происшествие и т. п., непосредственно составляющее содержание события, а также «субъекты события», «время, когда происходит событие», «место/пространство, где происходит событие» [4 с. 82].

По мнению А.А. Тертычного, событие можно определить «как точно фиксированный в пространстве и во времени (с ясным началом и концом) шаг в общественном процессе». «Для журналистики значимы события, представляющие собой действия людей с определенными целями и результатами, влияющие на тот или иной общественный процесс и включенные в него. События порождаются определенными общественно-политическими ситуациями, экономическим, нравственным и иными состояниями общества» [7, с. 89].

Структурно событие состоит из таких элементов, как название, время, место, участники данного события, детали, причины, следствия. В процессе познавательной деятельности и при предъявлении ее результатов журналист, в зависимости от творческой задачи, цели материала, жанра, может использовать не весь перечень. Журналист начинает исследовать событие на этапе выбора из множества одного, которое станет предметом отображения и анализа в СМИ. Выделяются следующие критерии для отбора события: общественная значимость, соответствие теме (специфике) издания, масштаб события, степень его влияния на аудиторию, психологическая близость ей, количественные данные.

Социально значимое событие характеризуется исследователями как особая категория, так как именно такого рода события оказываются в центре внимания СМИ. «Социально значимое событие – сообщение о факте действительности, которое определяется наличием социальной информации, отвечает интересам значительной доли аудитории того или иного СМИ и является необходимой составляющей существования человека в социуме» [6, с. 114].

Т.Р. Красикова определяет социально значимое событие как факты реальности, несущие в себе информацию, представляющуюся важность для широких социальных групп (целевой массовой аудитории СМИ).

К критериям, по которым событие попадает в категорию «социально значимое» Т.Р. Красикова относит:

- «наличие главного героя;
- драматизм, борьба интересов, противоречия или даже насилие;
- наличие какого-либо активного действия, которое будет привлекать внимание аудитории;
- новизна фактов, степень их отклонения от общепринятых норм;
- возможность привязать событие к проблемному кругу, которые уже активно освещаются в СМИ;
- географический охват произошедшего;
- сенсационность, эксклюзивность, неординарность;
- наличие информации, которая направлена на изменение жизни общества» [6, с. 114].

По мысли исследователей К. Джеймисона и К. Кэмпбелла, социально значимому событию помимо основных признаков могут быть присущи второстепенные признаки значимого события.

Во-первых, произошедший факт не должен никого оскорблять или ранить. Информация должна соответствовать нормам приличия.

Во-вторых, событие должно быть правдоподобно, то есть содержать реально произошедший факт.

В-третьих, событие должно быть таким, чтобы о нем можно было рассказать кратко, в соответствии с новостным форматом.

В-четвертых, степень влияния события на последствия для определенных социальных групп. При этом, как считают авторы, «чем большим количественным набором подобных признаков обладает событие, тем более вероятен интерес к нему со стороны средств массовой коммуникации» [6, с. 114]. События в формате «повестки дня», по мнению С.В. Инешинной, формируют определенную «канву», в смысловых координатах которой существует массовая аудитория. С помощью установления повестки дня можно направлять общественное мнение в желательном направлении. Воздействие средств массовой информации связано не с их возможностями убеждения и переубеждения, а с их способностью привлекать общественное внимание и определять критерии, лежащие в основе оценки и принятия решения [3, с. 177]. СМИ, играя одну из главных ролей в процессе формирования массового сознания и общественного мнения, используют различные способы актуализации социально значимых событий. Им способствуют высокая частотность публикаций о конкретных явлениях, наличие связанного с ними визуального ряда, разнообразные и громкие информационные поводы, грамотная компоновка материалов заданной тематике в зоне повышенного читательского внимания, рубрикация текстов, формирование четкой позиции издания и общего тона публикаций, а также широкая практика привлечения различного рода авторов и экспертов к освещению социальных проблем. Автор, создавая текст, осуществляет разнообразные когнитивные операции (восприятия, оценивания, вербализации, обобщения и т.д.), что в результате приводит к нетождественности воспринимаемого фрагмента реальности. Адресат достраивает текст до смысловой полноты, границы которой он определяет, опираясь на имеющиеся ценностные установки, жизненный опыт, фоновые знания, информационные ожидания. Интерпретация как ментально-когнитивный процесс регулирует как деятельность автора на этапе создания текста, так и деятельность адресата на этапе его восприятия [3, с. 176]. Одно и то же событие в разных СМИ может по-разному освещаться. Это зависит от миссии издания, его типологической характеристики (территория распространения, периодичность, тираж, объем аудитории, учредитель, формат выпуска, тематическая направленность, характеристика аудитории).

В современных условиях событие, представленное в медиа, может полностью не совпадать с событием реальной действительности. Так как факты и явления проходят через определенное количество фильтров, поэтому аудитория получает уже отобранную информацию. Именно на основе отдельных, прошедших отбор фактов, у аудитории формируется представление, понимание действительности в целом. Это органичная, естественная характеристика функционирования СМИ. Но иногда эти отличия создаются преднамеренно. Тогда можно говорить уже о манипулировании сознанием аудитории. Журналист является интерпретатором описываемой действительности. Средства массовой информации – модераторами социальной реальности, ценности которой репрезентируются в потоке журналистских текстов. В современных условиях актуализируется высокая степень ответственности журналистов в рамках профессиональной деятельности. Качественные издания, интерпретируя события, служат основой для формирования общественного сознания, способствуют поддержанию устойчивости и гармонизации общественных отношений.

Информационный и преобразующий потенциал журналистики основывается на востребованности в реализации таких ее функций, как воспроизводство и конструирование социальной реальности. Конструирование медийной реальности – многоаспектный процесс создания событий в текстах СМИ, определяющийся внутренними (языковыми, нарративными, визуальными) и внешними (экстралингвистическими) механизмами, который зависит от специфики работы журналистов, положения того или иного СМИ в общей системе, особенностей взаимодействия редакций с другими институтами.

В связи с разнообразием социально значимых событий и определяющей ролью их репрезентации в медиа для жизни отдельного индивида и социума в целом можно говорить о формировании в СМИ медиакартины мира, функция которой заключается в социальной репрезентации реальности в оценочной форме с целью воздействия на аудиторию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Витвинчук В.В. Социальная миссия отечественной журналистики в эпоху становления новейших медиа // Журналистский ежегодник. 2016. №5. С.75-77.
2. Демьянков В.З. Событийность в языке средств массовой информации // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования: Тезисы докладов Международной конференции (Москва, филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 25-27 октября 2001 г.) / Под общ. ред. М. Н. Володиной, М. Л. Ремнёвой. Москва: Изд-во МГУ, 2001. С. 59-60.
3. Инешина С.В. Модели интерпретации события в дискурсе российской прессы // Вестник КемГУ. 2018. №2 (74). С. 176-182.
4. Исакова Е.А. Текстовая категория «событие» в современном репортаже / Е.А. Исакова, О.А. Михайлова // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2019. Т. 25. № 3(189). С. 81-91.
5. Ким М.Н. Основы творческой деятельности журналиста. СПб.: Питер, 2011. 400 с.
6. Красицова Т.Р. Конструирование социально значимых событий в журналистских текстах // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2013. № 27 (170). С. 112-125.
7. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Москва: Аспект Пресс, 2000. 310 с.

© Чередниченко Л.В., Черепанова А.Д., 2023.